

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 474..... أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل
نورا عزيز فتاح
- 489..... الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500..... المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ.م.د. ياسر جابر خليل
- 508..... الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526..... دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543..... التحكم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ.م.د. بسام نواف فتحي الراشدي
- 564..... موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م.م سارة كمال حسام
م.م مروة ابراهيم مصطفى
- 579..... تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي
- 596..... دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم.....
م. د. جنان قاسم محمد

- 608..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 620..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 632..... الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643..... المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665..... الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689..... محمود الإمام المقرئ (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها

د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي

أستاذ تاريخ الغرب الإسلامي المشارك بجامعة الملك فيصل - الأحساء - المملكة العربية السعودية

Dr. Nawal Farhan Muhammad Al-Khalidi

Associate Professor of Western Islamic History at King Faisal University - Al-Ahsa - Kingdom of Saudi Arabia

المخلص :

ظهرت الرايات والشعارات في عصر صدر الإسلام وما تلاه من العصور وكانت لها أهمية في الدول حتى إن بعض المصادر تحدثت عنها تحت عنوان رسوم الخلافة ، ولكن تلك الظواهر الحضارية لم تحظ بدراسات وافية ولم تلق العناية الكافية من كُتّاب التاريخ الإسلامي والدول الإسلامية المتتابعة ، وفي هذا البحث سوف نقف على تلك الظواهر مستفتحاً به بالمدلول اللفظي واللغوي للرايات والألوية والشعارات ، ثم التطرق إلى تتبعها بدأ من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية اعتنائه بها وأهميتها ، ثم نعرض على ما طرأ عليها من تغيرات في عصر خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم ، والاستمرار في تتبع تلك الظواهر في العصرين الأموي والعباسي ومحاولة الإجابة على بعض التساؤلات التي أثارها البحث والتقصي عنها، ومن المتعارف أن الرايات كانت تختار إما حسب خلفية سياسية أو دينية أو عرقية أو مذهبية أو عرقية كما كان الحال في عهد العباسيين في اختيارهم راية السواد ، وإما أن تختار الراية لوناً وشكلاً مخالف للون الخصم مثلما فعل الخوارج و العلويين كلما ثاروا على الخلافتين الأموية والعباسية، وسطر على بعض الرايات عبارات وشعارات سياسية و دينية في أغلبها .

الكلمات المفتاحية : الرايات – الألوية – الشعارات – دلالة -مضمون

Banners, flags and slogans until the end of the Abbasid state Their implications and contents

Abstract :

Flags and slogans appeared in the era of early Islam and the eras that followed, and they were important in countries, so much so that some sources talked about them under the title of the drawings of the Caliphate, but those civilizational phenomena did not receive adequate studies and did not receive sufficient attention from writers of Islamic history and successive Islamic countries. In this research, we will stand on those phenomena, opening with the verbal and linguistic meaning of flags, priority and slogans, then addressing their tracking in the era of the Messenger, may God bless him and grant him peace, and how he cared for them and their importance, then we will go over the changes that occurred in them in the era of his Rightly Guided Caliphs, may God be pleased with them, and continue to track those

phenomena in the Umayyad and Abbasid eras and try to answer some of the questions that were raised by research and investigation about them. It is well known that flags were chosen either according to a political, religious, ethnic, sectarian or racial background, as was the case in the Abbasid era when they chose the black flag, or the flag would choose a color and shape that was different from the color of the opponent, as the Khawarij and Alawites did whenever they revolted against the Umayyad and Abbasid caliphates, and some of the banners bore mostly political and religious slogans and phrases.

Keywords: flags - banners - slogans - meaning - content

مقدمة :

تعتبر دراسة الألووية والرايات والشعارات بأنواعها المختلفة في التاريخ الإسلامي من الموضوعات المهمة والنادرة ، نظراً لندرة المصادر وأبحاث الكتب التي أفصحت عن معلومات تتعلق بها هذا من جانب ، ومن جانب آخر تمثل جزءاً يثري عن طبيعة العقيدة العسكرية للدول والفرق الإسلامية وغايات زعمائها، كما تتم عن معاني ومقاصد من يجارب تحت تلك الرايات ومساعدتهم لتحقيق طموحاتهم السياسية أو الفكرية أو المذهبية أو العرقية.

وموضوع الرايات والشعارات من الأهمية بمكان لدى الدول والجماعات إذ لها تأثير في توحيد الصفوف وشحن الهمم بما يدون عليها من عبارات وبما يعززه من دلالة في اختيار اللون، وربما نستطيع في هذه الدراسة أن نتبع هذه الظاهرة التاريخية النشطة إلى اليوم والبالغة الأهمية لدى الدول والجماعات العسكرية والحزبية من عصر الإسلام واختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم لشعراته وراياته إلى عصر الخلافة العباسية وما تضمنه من قيام دوليات مستقلة ومحاولة قراءة مدلولاتها ومضامينها في هذا الشأن .

ونستهل بتوضيح المعاني اللغوية و الاصطلاحية للألووية والرايات والشعارات والفروق بينهم

مدلول كلمة الراية واللواء والشعار:

المفهوم اللغوي :

الراية : هي العلم وجمعها رايات يقال رَبَّيت الراية أي ركبتها ، والراية في اللغة هي الراية التي توضع في عنق العبد وهي حديدة مستديرة على قدر العنق ، و الراية من رايات ولات للراية الأعلام، وتصغير راية ريبه ، و قد وردت لراية عدة مسميات وهي العقاب وهو من الطيور الجارحة المشهورة عند العرب يستخدمونها في الصيد والغاية من غاية الحرب وأم الرمح لأنه يلف عليها عصا الرمح (1).

أما اللواء فهو : من الفعل لوى وفي التنزيل العزيز في ذكر المنافقين " **لَوْا رُؤُوسَهُمْ** " (2) أي عطفوها إعرافاً واستهزاءً، ويقال ألوى الرجل برأسه أي أماله وأعرض ، و ألوى برأسه أي من جانب إلى جانب ، واللواء هو العلم الذي يعقد للأمر فليل :

حتى إذا رفع اللواء رايتها تحت اللواء على الخميس زعيماً (3)

(1) ابن منظور ، أبو الفضل محمد بن مكرم (ت 711هـ): لسان العرب ، (بيروت ، دار صادر ، د.ت) ، ج 10، 12، 15، ص 621.

(2) المنافقون : 5

(3) الطبري ، محمد بن جبر (ت 310هـ) : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، (دم ، دن ، د.ت)، ج 28، ص 133.

هذا المفهوم اللغوي أما المفهوم الاصطلاحي : فعرفت الرايات بأنها التي تحمل خلف السلطان عند ركوبه وتسمى بالعصائب وهي جمع عصابة من عصابة الرأس لأن الراية تعصب على رأس الرمح من أعلاه وهي الألوية (4) .

و ذكر ابن خلدون أن الرايات تسمى السناجق وهي جمع سنجق ومعناه الطعن ، وسميت بذلك لأنها تكون في أعلى الرمح ، والرمح هو آلة الطعن على وجه المجاز (5) ، والراية هي التي يتولاها صاحب الحرب يقاتل عليها ، وتميل المقاتلة إليها ، واللواء علامة كوكبة الأمير تدور معه حيث دار (6) .

اختلف العلماء في الراية واللواء فبعضهم قال إن هناك فرق بين الراية و اللواء ومنهم من قال بأنها شئ واحد فم الفريق الأول: أبو بكر بن العربي الذي ذكر أن اللواء غير الراية ، فاللواء: ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه . والراية : ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح ، وقيل : اللواء دون الراية وقيل اللواء العلم الضخم ، والعلم علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار ، والراية يتولاها صاحب الحرب (7) . كما قال الآبدي أن الراية هي العلم الصغير ، واللواء هو العلم الكبير(8) ، و فرق الأصهباني (ت 369هـ) أيضاً بين الراية واللواء في مصنفه (أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم) ، فجعل لراية النبي صلى الله عليه وسلم باب ولواءه باب آخر ، مما يدل على أن الفرق بينهما جلي كما يعتقد (9) .

أما الفريق الثاني فمنهم ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) الذي قال أن الراية بمعنى اللواء ، وهو العلم الذي يحمل في الحرب يعرف به قائد الجيش ، وقد يدفعه لمقدم المعسكر ، وصرح جماعة من أهل اللغة بترادفها ، و الآراء تدل على التباين فعمل التفرقة بينها عرفية ، كما ذكر في شرحه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن تسليم الراية يوم خيبر حيث قال : " لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله" ، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام " وإني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله ... " و علق العسقلاني بأن الراية و اللواء سواء (10) .

وأرى أن الراية واللواء بينهما خيط رفيع لكنه فاصل ففي حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : " أن راية رسول صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواءه أبيض " (11) . وجاء في الواقدي في أحداث غزوة بدر أن راية المهاجرين كانت بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ،

(4) ابن منظور ، لسان ، ج 15 ، ص 264-266 .

(5) ابن خلدون ، عبدالرحمن بن خلدون (ت 808هـ) : المقدمة ، (بيروت : دار القلم ، 1984م) ، ص 260 .

(6) الآبدي ، محمد شمس الحق أبو الطيب : عون المعبود في شرح سنن أبي داود ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1415هـ) ، ج 7 ، ص 181 .

(7) ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي (ت 852هـ) : فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، (بيروت ، دار المعرفة ، 1379هـ) ، ج 6 ، ص 126 .

(8) الآبدي ، عون ، ج 7 ، ص 181 .

(9) الأصهباني ، عبدالله بن محمد بن جعفر (ت 369هـ) : أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ، تحقيق بشير محمد عيوان ، (دمشق ، مكتبة دار البيان ، 1431هـ) ، ص 115-116 .

(10) ابن حجر العسقلاني ، فتح ، ج 6 ، ص 127 .

(11) الأصهباني ، أخلاق ، ص 115-116 .

وراية الأنصار كانت بيد سعد بن عبادة (12) رضي الله عنه ، وفي خبر غزوة أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع اللواء الأعظم إلى مصعب بن عمير (13) ، ودفع لواء الأوس إلى أسيد بن خضير (14) ، ودفع لواء الخزرج إلى سعد بن عبادة رضي الله عنهم (15).
فيتضح من خلال تلك الشواهد أن اللواء غير الراية ؛ فاللواء الأعظم هو علم للمسلمين كافة في حروبهم ضد العدو في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ذو اللون الأبيض ، أما الراية فهي تخص جماعات معينة يتألف منها الجيش كما ذكر الحديث فكان للمهاجرين لواء في غزوة بني المصطلق بيد أبي بكر الصديق وقيل عمار بن ياسر)

¹² (هو سعد بن يم دليم بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي ، سيد الخزرج في الجاهلية والإسلام أحد النقباء ؛ ينظر : ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني (ت 852هـ) : الإصابة في تمييز الصحابة ، (بيروت : دار الجيل ، دت) ، ج 4 ، ص 152.

¹³ (هو مصعب بن عمير بن هاشم بن قصي بن كلاب العبدي أحد السابقين الأولين إلى الإسلام شهد بدر واستشهد فيها ؛ ينظر : ابن حجر ، الإصابة ، ج 9 ، ص 208.

¹⁴ (هو أسيد بن خضير بن سهاك عبدالأشهل الأنصاري من السابقين للإسلام وهو أحد النقباء ليلة العقبة ممن ثبت يوم أحد توفي سنة 20 أو 21 هـ ؛ ينظر : ابن حجر ، الإصابة ، ج 1 ، ص 83.

¹⁵ (الواقدي ، أبو عبد الله محمد بن عمر (ت 207هـ) : المغازي ، تحقيق مارسدن جونز ، (بيروت : دن ، دت) ، ج 1 ص 300-302 .

(1) ، ولواء الأنصار بيد سعد بن معاذ(2) و تتخذ اللون الأسود(3) رضي الله عنهم.

مدلول الشعارات: مفردتها شعار وهو العلامة في الحرب وغيرها ، وشعر العساكر أي سمو لها علامة ينصبونها ليعرف الرجل رفقته ، واستشعر القوم إذا تداعوا في الحرب ، و شعار القوم علامتهم في السفر و أشعر القوم في سفرهم جعلوا لأنفسهم شعارا و أشعر القوم نادوا بشعارهم و الإشعار هو الإعلام (4) .

وذكر أبو بكر بن العريبن الاستشهاد بالعلامة في الحرب سنة ماضية وهي هيئة باقية قصد منها الهيبة على العدو والإغلاظ على الكفار والتحريض للمؤمنين والأعمال بالنيات وهذا باب من الجليات لا يحتاج إلى برهان(5).

وعرفت الشعارات عادة في الحروب والمنازعات وهي عبارات حماسية تطلق ليشعر المنتهين إليها بالتفاؤل والدعم لتقوى عزائمهم وتستنهض همهم فيجتهدوا في المواجهة ، و قد اشتهرت في التاريخ الإسلامي شعارات محددة منذ مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمرت حتى العصر العباسي ، وسوف نحاول تتبع هذه الظاهرة الحضارية التي ظلت إلى اليوم ، ولعل أقرب الشعارات إلى الأذهان والحاضرة على ساحة الأحداث السياسية والعسكرية والتاريخية الانتفاضة الفلسطينية والتي رفعت شعارات متعددة ك (انتفاضة الأقصى) و (هبة الأسرى) و (أطفال الحجارة) و (هبة الأقصى) و (طوفان الأقصى) لمقاومة الكيان الصهيوني المحتل لأرضه ومقدساته ومقدراته ، كما يتضح أن تلك العبارات لا تمد أصحابها بالعزيمة والحماس بل قد تكون شعار وحده للجاعة فتأصّر فيهم الترابط و الحممية وتعلن عن المصير الواحد .

وقد تكون هناك شعارات ظهرت في التاريخ وتكررت لنفس الدلالات السياسية والمجتمعية وقد يكون لها خلفيات دينية وعرقية ومذهبية وفي المبحث التالي سوف نرى ذلك.

أولاً: الرايات والألوية والشعارات عصر الرسول صلى الله عليه وسلم :

أشرنا أن كتب الحديث ذكرت أن راية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواءه أبيض (6) ، ولكن ورد في سنن أبي داود وفي فتح الباري (7) أن راية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صفراء ، ولعل الأغلب أنها كانت سوداء ولكن أحياناً تكون صفراء ، ولم تذكر

¹ (عمار بن ياسر بن مالك العنسي أبو اليقظان من أوائل الذين أسلموا في مكة قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة هاجر إلى المدينة شهد المشاهد كلها توفي سنة 87هـ ؛ ينظر : ابن حجر ، الإصابة ، ج 2 ، ص 575.

² (هوسعد بن معاذ بن النعمان بن بني عبد الأشهل سيد الأوس قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لموت سعد اهتز عرش الرحمن رمي يوم الخندق فطرب شهراً أيد الله سبحانه وتعالى حكمه في في يهود بني قريظة ثم استشهد ؛ ينظر ينظر : ابن حجر ، الإصابة ، ج 3 ، ص 84-85.

³ (الواقدي ، المغازي ، ج 3 ، ص 720 .

⁴ (ابن منظور ، لسان ، ج 4 ، ص 413-414

⁵ (ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبدالله (ت 543هـ): شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان ، (مدريد ، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ، 1996م) ، ص 50.

⁶ (ينظر أعلاه في المبحث السابق

⁷ (أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275هـ): 9- سنن أبو داود ، (دمشق: دار الفكر ، د.ت) ، ج 3 ، ص 32؛ ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني (ت 852هـ): فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، (بيروت: دار المعرفة ، 1379هـ) ، ج 7 ، ص 127.

المصادر الغزوات التي كانت فيها راية النبي عليه الصلاة والسلام صفراء وذلك من خلال تتبعنا لغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه (8). كانت رايته تسمى العقاب ثم أصبح هذا الاسم يطلق على الرايات بشكل عام (9)، ولعلها سميت بذلك لأنها ترفع عالياً وتصفقها الرياح فتشبه طير العقاب في كبرها ولونها الأسود.

ولكن مما صنعت رايات الرسول صلى الله عليه وسلم وألويته؟ وما هو شكلها، وما هي العبارة المكتوبة عليها؟، تشير كتب المصادر أن راية الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عبارة عن مرط مرحل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو الصوف الذي صور عليه مركب البعير، وفي رواية أخرى إنها من بردة سوداء والبرد هو الثوب من الصوف تلبسه الأعراب، وقيل من النمرة وهي الثوب الذي فيه بياض وسواد، فكانت الراية إما الكتان أو القطن أو الصوف على حسب ما تيسر (10)، وبكل بساطة فإن رايات الرسول عليه الصلاة والسلام وألويته كانت من أقمشة منتشرة بين العرب ومعروفة بينهم، وربما كانت بخيسة الثمن كما أن من الواضح أنها كانت عبارة عن ملابس للرسول صلى الله عليه وسلم ولزوجاته وأصحابه، ففي مقدرة عليه الصلاة والسلام أن يتخذها من الحرير أو الديباج أو غيرها من الأقمشة باهظة الثمن لكنه لا يريد إعطاء الراية أو اللواء شأن مقدس أو على الأقل مكانة كبيرة فيتسابق المسلمون من بعده في التفاضل بين راياتهم، وإنما هي أداء تدل على هوية من يحملها أو أداة ينتمي إليها تعرف به وتميظه عن غيره.

وكان شكلها مرعباً لكن المصادر لم تذكر طولها وعرضها، أما العبارة التي كتبت عليها فهي (لا إله إلا الله محمد رسول الله) (11)، وقد تكون كتبت بالخط المشهور وهو المدني أو المكي لأنها كما ذكر ابن إسحاق أول الخطوط العربية ويلبها الخط الكوفي والخط البصري (12)، وكتب اللواء بالخط الأسود لأنه أوضح الألوان على الأبيض (13). واللواء في الغالب يكون واحداً، بينما تتعدد الرايات (14) وهذا دليل على أن اللواء أهم من الراية، ولم يكن تعدد الرايات إلا تمييز كل فرقة أو قبيلة عن الأخرى وللراية من حيث التنظيم والانتظام في صفوف الجيش والشجاعة والإقدام في الحروب، وللراية واللواء أهمية كبيرة في المعارك فهي دليل نصر أو هزيمة فإذا سقطت دلت على الهزيمة وإذا ما استمرت مرفوعة فهو دليل نصر، كما أن استمرار رفع الراية له أثر على المحاربين التابعين لها فهي دافع قوة وحماس، وعادة يكون حامل اللواء أو الراية مستهدف من العدو، لذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على اختيار حامل الراية واللواء واهتم بأن تكون فيه صفات الشجاعة والصبر والثبات وحب التضحية في سبيل الله يوم الخطب فضلاً عن أفضليته وأسبقيته للإسلام (15)، لذلك كان الصحابة يعتبرونه شرف عظيم وفضل كبير وكانوا يتسابقون عليه (16).

⁸ ينظر الملحق رقم (1)

⁹ الواقدي، المغازي، ج1، ص 306؛ الأصبهاني، أخلاق، ص 117.

¹⁰ ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي الحنبلي (ت 751هـ): زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط، (بيروت، مؤسسة الرسالة، د.ت.)، ج1، ص 142-143.

¹¹ ابن حجر، فتح، ج 6، ص 126.

¹² ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق (ت 385هـ): الفهرست، تحقيق رضا تجدد، (بيروت، دار المعرفة، 1398هـ / 1978م)، ص 8-9.

¹³ ابن القيم، زاد، ج 1، ص 143.

¹⁴ ينظر أعلاه المبحث السابق، وينظر الملحق رقم (1)

¹⁵ الواقدي، المغازي، ج3، ص 103.

¹⁶ ابن هشام، أبو محمد عبد الملك المعافري (ت 231هـ): السيرة النبوية، (بيروت، دار الجيل، د.ت.)، ج2، ص 374.

أما الشعارات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها في بعض مغازيه فقد كانت في بداياتها شعارات حماسية خاصة بكل جماعة لها انتماء واحد عرقي أو وطني ففي غزوة بدر الكبرى جعل شعار المهاجرين (يا بني عبد الرحمن) وشعار الخزرج (يا بني عبد الله) وشعار الأوس (يا بني أنه عبيد الله) وجعل للمسلمين شعار موحد وهو (يا منصور أمت) (17) ولعل السبب أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن تكون القرابة والأخوة في الدم عامل مشجع على الإقدام ثم إنه يذكرهم عليه السلام بأنهم مستهدفون لأنهم مسلمون لذلك جعل لهم شعار يحث على الاستماتة من أجل النصر .

كما اتخذ عليه السلام شعاراً في صلح الحديبية وهو (أمت أمت) وذلك ليستنهض هم أصحابه ليثأروا لمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه لما شاع مقتله ، وفي معركة حنين رفع شعار (أحد أحد) وهذا الشعار حين الذي كان يردده بلال بن رباح لما عذب من قبل كفار قريش (18) مما يدلنا على أمور عديدة منها ؛ أن الشعارات لم تكن للجماعات وإنما حتى للأفراد ، إجلالاً للرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشعار أنه جعله شعاراً لإحدى معاركه ضد المشركين ، ويدل أيضاً على أن بعض الشعارات لها عمق ديني وامتداد تاريخي .

ولم يقتصر استعمال الشعارات على أوقات المنازعات وإنما استعملت في أوقات السلم ؛ إذا كان لوفود القبائل العربية التي جاءت لرسول صلى الله عليه وسلم شعارات مثل شعار وفد عبس (يا عشرة) ، ووفد الأزدي (يا مبروراً) (19) ، وربما كانت تلك العبارات تعبيراً عن الموقف السياسي لهم تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم .

ولكن قد يتساءل القارئ : هل استمرت ألوية وشعارات ورايات الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين أم طرأ عليها تغير ؟ سوف نحاول الإجابة على هذا التساؤل في المبحث التالي.

ثانياً: رايات وألوية الخلفاء الراشدين :

استمر اتخاذ الألوية والرايات على ما كان عليه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأول ألوية عقدت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كانت بأمر الخليفة أبي بكر الصديق (13-23 هـ / 634-643م) رضي الله عنه ؛ فقد عقد أحد عشر لواء لحرب المرتدين (20) وأعطاهم قادة الجيوش من الصحابة ، فسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه لواء وأمره بمحاربة مدعي النبوة طليحة بن خويلد الأسدي ومسيلمة الكذاب ، وأعطى العلاء الحضرمي رضي الله عنه لواء لمحاربة المرتدين في البحرين ، كما أفذعدداً من الرايات بيد عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وكان لون لواء أبي بكر أسود وهو مثل لواء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كتب عليه (لا إله إلا الله محمد

(17) ينظر الملحق رقم (2) .

(18) ابن هشام ، السيرة ، ج1، ص187، ج1، ص220.

(19) ينظر الملحق رقم (2) .

(20) ابن كثير ، أبو الفدا إسماعيل بن عمر (774هـ: البداية والنهاية ، بيروت : دار المعارف ، دت) ، ج6، ص316.

رسوب الله) (21) . ولكن وجدت رايات ألوانها مختلفة ؛ ففي معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب كانت مع ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه أحد قادة جيش خالد بن الوليد راية صفراء (22).

وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب (23-35هـ / 644 / 656م) رضي الله عنه عقد ألوية لفتوح الشام والعراق ومصر ، فعقد لواءه في العراق لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقيادة معركة القادسية ، فوزع سعد رايات على كتائب الجيش (23) ، و عقد لخالد بن الوليد رضي الله عنه راية لفتح الشام وسميت بالعقاب وقيل إنها راية الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لونها أسود (((24) .

وحينما تولى الخلافة علي بن أبي طالب (35-40هـ / 656-661م) رضي الله عنه ، وحصل بينه وبين معاوية بن أبي سفيان خلاف ثم تطور إلى مواجهة مسلحة فيما عرف في كتب و مصادر التاريخ بمعركة صفين عام (37هـ/657م) عقد كل منها راية فكانت راية علي بن أبي طالب راية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي السواد وقد عرفت بالعقاب ، وكانت هناك رايات أخرى لبعض القبائل التي خرجت مع علي كالراية الحمراء التي كانت رفعها قبيلة ربيعة ، أما راية جند الشام فكانت صفراء وبعض الجند اتخذ راية خضراء (25) وذلك حتى يفرق بين المعسكرين جند الشام وجند العراق ، كما كانت راية علي في يوم الجمل (36هـ/656م) سوداء (26).

والجدير بالذكر أنه بتقدم الزمن في العصر الإسلامي أصبح يطلق على اللواء راية وعلى الراية لواء، فلم يعد هناك تمييز بينها كما كان عليه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، كما أصبحت الراية أو اللواء علم الدولة وشعاراً لها باتخاذها لوناً محدداً يخالف لون راية معارضها علم الدولة وشعارها لها باتخاذها أصبحت الراية أو اللواء وسوف نرى هذا عند الحديث عن الرايات و الألوية في العصرين الأموي و العباسي .

واستمرت ظاهرة الشعارات في العصر الراشدي فلقد رفع المسلمون شعار (يا محمداه) في معاركهم مع مسيلمة الكذاب (27)، كما رفع نفس الشعار في حرب المرتدين في البحرين (28) وهو يدل على التمسك بالدين الإسلامي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين ولا نبي بعده وليس كما ادعى مسيلمة ، ولما بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد أكد على الشعار الذي اختاره الرسول عليه السلام وهو (يا منصور أمت) (29) وبعض تلك العبارات الحماسية كانت قد استعملت أيضاً في العصرين الأموي والعباسي .

ثالثاً: رايات وألوية الخلافة الأموية:

(21) ابن كثير ، البداية والنهاية، ج4، ص 324- 326.

(22) ابن اعثم ، أبو محمد أحمد الكوفي ، الفتوح ، (بيروت : دار الكتب المصرية ، 1986م) ، ج3، ص 6.

(23) الطبري ، محمد بن جرير (ت 316هـ):، تاريخ الرسل والملوك ، (بيروت :دار الكتب العلمية ، دت) ، ج 3، ص 48.

(24) ابن كثير ، البداية والنهاية، ج7، ص 3 .

(25) ابن اعثم ، الفتوح ، ج3، ص 332.

(26) ابن كثير ، البداية والنهاية، ج3، ص 48.

(27) الطبري ، تاريخ ، ج 2، ص 48.

(28) ابن كثير ، البداية والنهاية، ج6، ص 324.

(29) ينظر الملحق رقم (2)

لم تعط المصادر التاريخية معلومات صريحة وواضحة إلى لون الرايات أو الألوان في العهد الأموي ، ولكن هناك إشارات تدل على أمويين اتخذوا البياض راية لهم وفي مقدمتها أن أكثر الثورات التي خرجت ضد الأمويين رفعت رايات السواد (30) ، وذكر الواقدي بعض شعارات النصارى كلبس بعض الرهبان للأسود (31) ، وقد يؤيد هذا ما ذهب إليه أحد الباحثين من أن اللون الأبيض لون الطهر والتفاؤل والصفاء فكان الأمويين ما لوا للإيحاء ببداية عهد جديد بعد انتهاء مرحلة الخلاف والقتال بين علي ومعاوية (32).

وكان للقلقشندي رأي آخر فذكر أن " شعار بني أمي من الألوان الخضرفقد حكى صاحب حياه عن الملك السعيد صاحب اليمن أنه حين ادعى الخلافة وأنه من بني أمية لبس الخضر ، وهذا صريح شعارهم " (33) كما يؤيد هذا ما ذكر سابقاً من أن بعض جند معاوية اتخذ راية خضراء في معركة صفين (34) . وربما تطور الأمر فجعل لون الخضر علماً وشعاراً للأمويين ، ومن الصعب بمكان الجمع بين هذين القولين ، ولكن ربما أن الأمويين اتخذوا البياض في الرايات والألوان في الفتوحات والحروب ، أما لون الخضر فهو لون اللباس الرسمي في الدواوين والدوائر الحكومية إن صح التعبير وقد يؤكد ذلك أن الملابس التي تخلع على كبار موظفي الدولة كانت خضراء (35). ولقد أشار (أحد الباحثين) أن رايات بني أمية كانت حمراء ثم غيرت إلى رايات بيضاء ، ولكنه لم يذكره مصدر (36) .

رغم أن المصادر أغلبها تشير إلى اتخاذهم لون البياض وانفرد القلقشندي كما ذكر سابقاً برواية اتخاذهم للراية الخضراء . وكان لأهمية ومكانة الرايات يختار حاملها من رجال أكفاء وقادة أفذاذ حيث عهدت إلى محمد بن القاسم و قتيبة بن مسلم الباهلي وموسى بن نصير وطارق بن زياد الذين لمعت نجومهم في الأقاليم المفتوحة ، وامتدت حدود الدولة بشجاعتهم وفروسياتهم وعزائمهم على نشر الإسلام من الهند والصين شرقاً حتى بلاد الغال (فرنسا حالياً) - والمحيط الأطلسي غرباً .

ذاك عن الرايات والألوان أما عن الشعارات ؛ فقد رفع الأمويين شعارات عرفت سابقاً في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين مثل (يا محمد) الذي اتخذ في فتح سمرقند عام (77هـ) (37) ، ومثل (يا منصور أمت) وذلك ضد دعوة أهل الكوفة التي

(30) ينظر في المبحث التالي .

(31) الواقدي ، أبو عبدالله محمد بن عمر (ت 207هـ): فتوح الشام ، (بيروت : دار الجيل ، دت) ، ص 99-100.

(32) عبدالرحمن زكي ، أعلام الدول العربية الإسلامية ، (القاهرة : مؤسسة المطبوعات الحديثة ، دت) ، ص 26 .

(33) القلقشندي ، أبو العباس أحمد بن علي (ت 821هـ): صبح الأعشا في صناعة الإنشا، تحقيق عبدالقادر زكار ، (دمشق: وزارة الثقافة ، دت) ، ج3، ص291.

(34) ينظر في المبحث السابق .

(35) القلقشندي ، أبو العباس أحمد بن علي (ت 821هـ): مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، (القاهرة : دار الكتب المصرية ، 1340هـ / 1922م) ، ج 2 ، ص 234 .

(36) زهير أحمد ، " رايات العرب والمسلمين وبنودهم وأعلامهم وبيارقهم " ، مجلة المورد ، (بغداد : وزارة الإعلام ، العدد 3 ، 1396هـ) ، ص 44.

(37) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 11 ، ص 222.

تتابع للحسين بن علي رضي الله عنها (38)، كما رفعوا شعار (حم لا ينصرون) في معركتهم ضد الناصر الحارث بن سريح في خراسان (39) عام (128هـ) (40).

رابعاً: رايات وألوية الخلافة العباسية :

استمر الحال في العصر العباسي فلقد اتخذ بني العباس السواد لون لراياتهم ، كما كان لباسهم و علماتهم ، ولقد برر العباسيون اتخاذهم للون الأسود في أسباب وهي :

1- أنها راية الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعد رضي الله عنهم ، وأن النبي عليه السلام عقد للعباس يوم حنين والفتح راية سوداء.

2- أن سهم عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم حين تنازع مع قريش على بئر زمزم كان أسود بينما كان سهم قريش أبيض وسهم الكعبة أصفر ، كما وأن الذي يميز بني عبد المطلب هو لبس السواد (41).

3- وأن داود عليه السلام وأصحابه حين لقي جالوت وظفر به هو السواد.

4- ويذكر أن الأنصار لبسوا السواد بعد معركة أحد حيث قيل "لقد تتابعت على آل رسول صلى الله عليه وسلم مصائب لا ينكر معها لأشباعهم لباس السواد حتى يدركوا بثارهم " (42).

وكان مكتوب عليها بالمداد الأبيض (محمد رسول الله) (43) ، ولكن العلم العباسي ذي اللون الأسود طرأ تغيير عليه تغير في فترة من الفترات إذ يشير أحد المؤرخين أن الخليفة العباسي القائم بأمر الله (422-467هـ / 1030-1074م) اتخذ اللون الأبيض كما أحدث لولي العهد لواء آخر مذهب ، فكان اللواء الأبيض من حرير وكتب على جانبه بالمداد الأسود (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس كمثل شئ وهو خالق كل شئ وهو اللطيف الخبير) ، و بالجانب الآخر كتب (محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) القائم بأمر الله أمير المؤمنين ، أما حديدة اللواء فكانت عليها من جانب (بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله بن جعفر الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين أيده الله) ومن الجهة الأخرى كتب عليه قول الله تعالى: " ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور " (44).

38 (ابن الأثير ، الكامل ، ج4 ، ث 453.

39 (خراسان : إقليم في فارس يمتد من شرق العراق إلى الهند تشتهر بجبالها وأنها وهي منطقة زراعية خصبة ، يضم مدناً كبيرة منها نيسابور وهراة وخوارزم وسرخس ؛ الجوي ، شهاب الدين ياقوت أبو عبدالله ، معجم البلدان ، (بيروت : دار صادر ، دت) ، ج2 ، ص351.

40 (الطبري ، تاريخ ، ج6 ، ص 324.

41 ((القلقشندي ، مآثر الإنافة ، ص ج2 ، ص 235

42 ((القلقشندي ، مآثر الإنافة ، ص ج2 ، ص 235

43 (انمسخوية ، أبو علي أحمد بن يعقوب ، تجارب الأمم وتعاقب الهمم ، (القاهرة : مطبعة بولاق ، دت) ، ج1 ، ص 176.

44 (الصابي ، أبي الحسن هلال بن الحسن الصابي (ت 448): رسوم دار الخلافة ، (بغداد : دن ، دت) ، ص 93-96.

44 (الحج : 40-41

ويطرح سؤال نفسه لماذا أحدث الخليفة العباسي القائم بأمر الله تغييراً على لواء العباسيين ؟ لعل النفوذ السلجوقي الذي بدأ على بغداد عام (448هـ / 1056م) (45) وكان سببه استنجد الخليفة القائم بأمر الله بالسلاجقة بعد حادثة البساسيري (46) وإقناذهم للخلافة في بغداد جعل الخليفة القائم يغير علمه إلى اللون الأبيض وهو لون راية السلاجقة الذي ظل حتى عصر السلطان علاء الدين آخر سلاطين السلاجقة في إقليم فارس والعراق سنة (699هـ / 1299م) لكونهم أصحاب الفضل عليه في إقناذ الخلافة من البويهيين الشيعة (47) ، وربما يكون ذلك تحت ضغوط من السلاجقة .

وكما رفعت الرايات رفعت شعارات في المنازعات بين بن العباسيين منها؛ ففي حادثة استيلاء إبراهيم بن المهدي على قصر ابن هبيرة فهبياً رفع شعار (يا منصور لا طاعة للمأمون) سنة (202هـ) في عهد الخليفة العباسي المأمون (198 - 218هـ/833م) (48). ومن الملاحظ أن الشعارات في العصر العباسي كانت نادرة ، ولعل السبب هو اكتفاء الأطراف بالرايات .

خامساً: التغيرات في الرايات والألوية خلال العصرين الأموي والعباسي :

لا يخفى على القارئ ظهور ثورات مناوئة للخلافة الأموية ومن بعدها الخلافة العباسية ، تطعن في شرعية أحقيتها بالخلافة وتتهمها بانتزاع الخلافة من آل البيت ، وقد تطور الأمر من معارضة رمزية إلى معارضة مسلحة رفعت رايات وشعارات تندد وتخالف من يعتلي كرسي الخلافة ، ومن تلك الجماعات الثائرة على الخلافة الأموية والتي رفعت شعار السواد ثورة الحارث بن سريج سنة (116هـ / 734م) ، وثورة أبي حمزة الخارجي سنة (128هـ/745م) (49)، و ثورة العباسيين ضد بني أمية في أواخر الدولة الأموية كانت راياتهم السواد ، فضلاً عن أن رايات العلويين والخوارج السواد أيضاً تيمناً براية الرسول صلى الله عليه وسلم (50) .

وفي العصر العباسي نحت بعض تلك الفرق والجماعات منحنى آخر حيث غيرت شعارها وراياتها تبعاً لتغير العصر ؛ فمثلاً رفع العلويون راية بيضاء بعدما كانت سوداء مخالفة للأمويين (51)، كما اتخذ الفرس الدين ثاروا ليعيدوا مجد فارس ودين الجوس راية بيضاء (52) ، وكان للولاة والقادة الدين ثاروا على الدولة العباسية واختلفوا مع الخليفة راية بيضاء ، كما تبنت فرقة الحرمية (المبيضة) الثائرة في خراسان

(45) ابن الأثير ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (ت 632هـ):الكامل في التاريخ ، (بيروت ، دار صادر ، 1399هـ/1979م)، ج 8، ص 197-199.

(46) البساسيري ، هو أحد قادة الاثراك التابعين للملك الرحيم آخر سلاطين البويهيين ، تمرد على الخليفة العباسي القائم بأمر الله وحاول أن يستبد بالأمر ، فاستنجد الخليفة بزعم السلاجقة طغرل بك ، وفعلاً قضى على البساسيري ، فحُضِعَ له الخليفة واستقر السلاجقة في بغداد وحلوا محل البويهيين ؛ الرواندي (ت 603هـ) ، راحة الصدور وآية السرور ، ترجمة إبراهيم الشواربي وآخرون ، (القاهرة : دن ، 1379هـ / 1960م)، ص 93-96.

(47) الرواندي ، راحة الصدور ، ج5، ص98.

(48) ابن الأثير ، الكامل ، ج5، ص ص443.

(49) الطبري ، تاريخ ، ج 7، ص 131-374.

(50) ابن اعثم ، الفتوح ، ج8، ص 456-457.

(51) الطبري ، تاريخ ، ج 3، ص 361.

(52) الطبري ، تاريخ ، ج 3، ص 189.

والأقاليم المشرقية التي تزعمها المقنع الخراساني عام (159هـ / 775م) صاحبة الفكر المجوسي البياض راية لها ضد العباسيين ، كما كان البياض أيضاً شعار الدولة العبيدية في مصر (53).

رفعت الرايات الخضر من قبل العلويين حتى أن الخليفة العباسي المأمون (198 - 218هـ/813-833م) تبنى رايتهم وجعلها راية للدولة العباسية و عين المأمون الثائر العلوي (علي بن موسى الرضا) ولياً للعهد واعترف بشرعيته على مكة ، ولبس المأمون اللون الأخضر شعار العلويين ، وقد أدت هذه الخطوة الغربية دوافعها من قبل المأمون إلى ردود أفعال عند العباسيين في بغداد وعزل المأمون عن منصبه وتعيين عمه إبراهيم بن المهدي خليفة بدلاً عنه ، ولما تدارك المأمون دس السم لعلي الرضا ، وانقلب على العلويين ولبس السواد شعار العباسيين (54). كما ظهر لون جديد من بين الرايات وهي رايات حمر رفعها الثوار الأمويون وخاصة من الفرع الخلافة السفيفاني إعلاناً لمعارضة الخلافة العباسية ؛ فقد تزعم أبو محمد السفيفاني في الشام تلك الحركة سنة (133هـ / 750م) (55) .

كما استعمل الخوارج الراية الحمراء ، كما رفع القائد العباسي يزيد بن يزيد الشيباني لما حارب الخوارج وعرض عليهم الأمان والاستسلام ورفع لهم راية حمراء شعاراً لذلك (56).

وكانت للرايات الصفراء صولات وجولات فقد اتخذها محمد ذو النفس الزكية حين ثار سنة (145هـ / 762م) ، كما أن العلويين بقيادة الأفطس حسن بن علي رفعوا الراية الصفراء حين ثاروا على الدولة العباسية (57) .

خلاصة القول أن الرايات كانت تختار إما حسب خلفية سياسية ودينية كما كان الحال مع العباسيين في اختيارهم راية السواد ، وإما تختار مخالفة للون الخصم مثلما فعل العلويون لما ثاروا على الخلافتين الأموية والعباسية ، و من المهم الإشارة إلى أن المصادر لم تذكر أن تلك الرايات كتبت عليها عبارات أو شعارات معينة .

الخاتمة

أهم النتائج التي توصلت لها في هذا البحث ؛ أن الرايات والألوية كانا شئيين مختلفين في مع عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ولكن مع تقدم الزمن في العصر الإسلامي أصبح يطلق على اللواء راية وعلى الراية لواء فلم يعد هناك تمييز بينها كما كان عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، كما أصبحت الراية أو اللواء علماً للدولة وشعاراً لها باتخاذها لوناً محددًا يخالف لون راية معارضياً.

كانت الرايات تختار إما حسب خلفية سياسية ودينية كما كان الحال مع العباسيين في 9 اختيارهم راية السواد ، وإما تختار مخالفة للون الخصم مثلما فعل العلويون لما ثاروا على الخلافتين الأموية والعباسية ، و من المهم الإشارة إلى أن المصادر لم تذكر أن تلك الرايات كتبت عليها عبارات أو شعارات معينة.

(53) ابن الأثير، الكامل ، ج5، ص 201، ج5، ص354..

(54) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج10، ص 246-247.

(55) المقدسي ، المطهر بن طاهر (ت 507هـ: البدء والتاريخ ، (القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية ، دت) ، ج6، ص73.

(56) المسعودي ، أبو الحسن بن علي (ت 345هـ): التنبيه والإشراف ، (دم ، دار الهلال ، دت) ، ص110

(57) ابن الأثير ، الكامل ، ج3، ص 341.

والجدير بالذكر أن الراية كانت محممة على مستوى الدول والجماعات فهي تعبيراً عن توجه سياسي أو ديني للدول أو للأحزاب لذلك تبنت الدول بل الجماعات المعارضة أعلاماً لها عن تميزها عن خصومها .

ولكن الشعارات لم تحظ بتلك الأهمية كما حظيت بها الرايات ؛ التي وجدت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم واستمرت إلى عصر الدولة الأموية ولكنها قلت كثيراً في العصر العباسي ، ولعل تفسيراً منطقياً يمكن إطلاقه على تلك الظاهرة وهو الاكتفاء بالرايات التي قد تكون تحمل بين طياتها معان تدل على أفكار وتوجهات وأديبات الدول

والفرق الخارجة عليها . وكانت تلك الشعارات لها دورها في إذكاء روح الجيوش الإسلامية في صدر الإسلام ، خصوصاً أن الإسلام كان في بدايته ويواجه إمبراطوريات العصر آنذاك الفرس والروم ، ولعل سبب إظهار الإسلام وانتصاره فيما بعد وتثبيت أركانه في الأقاليم المفتوحة وهو الذي حدا من استعمال الشعارات المتنوعة .

المصادر والدراسات الحديثة:

أ- المصادر :

الآبادي ، محمد شمس الحق أبو الطيب :

1- **عون المعبود في شرح سنن أبي داود** ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1415هـ).

ابن الأثير ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (ت 632هـ):

2- **الكامل في التاريخ** ، (بيروت ، دار صادر ، 1399هـ/1979م)

الأصبهاني ، عبدالله بن محمد بن جعفر (ت 369هـ) :

3- **أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه** ، تحقيق بشير محمد عيوان ، (دمشق ، مكتبة دار البيان ، 1431هـ)

ابن اعثم ، أبو محمد أحمد الكوفي :

4- **الفتوح** ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1986م)

ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي (ت 852هـ):

5- **الإصابة في تمييز الصحابة** ،

6- **فتح الباري في شرح صحيح البخاري** ، (بيروت ، دار المعرفة ، 1379هـ)

الحموي ، شهاب الدين ياقوت أبو عبد الله ،

7- **معجم البلدان** ، (بيروت ، دار صادر ، درت)

ابن خلدون ، عبدالرحمن (ت 808هـ):

8- **المقدمة** ، (بيروت ، دار القلم ، 1984م)

أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275هـ) :

9- سنن أبو داود ، (دمشق : دار الفكر ، د.ت)

الرواندي (ت 603هـ):

10 - راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ، ترجمة إبراهيم الشواربي وآخرون (القاهرة ، دن ، 1379هـ/1960م)

ابن سعد ، ممد بن منيع الزهري (ت 230هـ) :

11- الطبقات الكبرى ، (بيروت ، دار صادر ، د.ت)

الصايي ، أبي الحسن هلال بن المحسن الصايي (ت 448هـ):

12 - رسوم دار الخلافة ، (بغداد ، دن ، د.ت)

الطبري، محمد بن جرير (ت 310هـ) :

13 - تاريخ الرسل والملوك ، (بيروت ، دار الكتب العلمية ، د.ت)

14- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، (د.م ، دن ، د.ت)

ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبدالله (ت 543هـ) :

15- شواهد الحجة والأعيان في مشاهد الإسلام والبلدان ، (مدريد ، الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ، 1996م)

ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت 774هـ):

16- البداية والنهاية ، (بيروت ، مكتبة المعارف ، د.ت)

القلقشندي ، أبو العباس أحمد بن علي (ت 821هـ):

17 - صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، تحقيق عبد القادر زكار ، (دمشق ، وزارة الثقافة) 1981م 18- مآثر الإنافة في معالم الخلافة ،

(القاهرة ، طبع دار الكتب المصرية ، 1340هـ / 1922م)

ابن القيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر الزرعي الحنبلي (ت 751هـ) :

19-زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط ، (بيروت ، مؤسسة الرسالة ، د.ت)

ابن مسكوية ، أبو علي أحمد بن يعقوب :

20 - تجارب الأمم وتعاقب الهمم ، (القاهرة ، مطبعة بولاق ، د.ت)

المسعودي أبو الحسن بن علي (ت 345هـ) :

21 - التنبيه والإشراف ، (د.م ، دار الهلال ، د.ت)

المقدسي، المطهر بن طاهر (ت 507هـ) :

22- البدء والتاريخ ، (بور سعيد ، مكتبة الثقافة الدينية ، د.ت)

ابن منظور ، أبو الفضل محمد بن مكرم (ت 711هـ):

23- لسان العرب ، (بيروت ، دار صادر ، د.ت)

ابن النديم ، أبو الفرح محمد بن إسحاق (ت 385هـ):

24 - الفهرست ، تحقيق رضا تجدد ، (بيروت ، دار المعرفة ، 1398هـ / 1978م)

ابن هشام ، أبو محمد عبد الملك المعافري (ت 231هـ):

25- السيرة النبوية، (بيروت ، دار الجيل ، د.ت)

الواقدي ، أبو عبد الله محمد بن عمر (ت 207هـ):

26- فتوح الشام ، (بيروت ، دار الجيل ، د.ت)

ب- المراجع والدراسات الحديثة :

عبدالرحمن زكي :

1- أعلام الدول العربية الإسلامية ، (القاهرة : مؤسسة المطبوعات الحديثة ، د.ت)

زهير أحمد :

2- "رايات العرب والمسلمين وبنودهم وأعلامهم وبيارقهم" ، مجلة المورد ، (بغداد : وزارة الإعلام ، العدد 3 ، 1396هـ) .

الملحق رقم (1): جدول بالرايات والألوية في المغازي والسرايا النبوية

المصدر	حامل الراية واللواء	لون الراية واللواء	سنة الحدث	الغزوة أو السرية
ابن سعد ، محمد بن منيع الزهري (ت 230هـ) : الطبقات الكبرى ، (بيروت : دار صادر ، د.ت) ، ج2، ص 7	مسطح ابن أناة	اللواء أبيض	الأولى	سرية عبدة بن الحرث
ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص 7	المقداد بن عمرو	اللواء أبيض	الأولى	سرية سعد بن أبي وقاص
ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص 10	المقداد بن عمرو	لم يذكر اللون	الأولى	سرية عبدالله بن جحش
ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص 8	حمزة بن عبد المطلب	اللواء أبيض	الثانية	سرية الأبواء
ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص 8-9	سعد بن أبي وقاص	اللواء أبيض	الثانية	غزوة بواط
ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص 12	علي بن أبي طالب	اللواء أبيض	الثانية	سرية بدر الأولى
ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص 9-10	حمزة بن عبد المطلب	اللواء أبيض	الثانية	غزوة لعشيرة
ابن هشام ، السيرة ج2، ص 251	مصعب بن عمير حامل لواء المهاجرين و الحباب بن المنذر بيده لواء الخزرج ولواء الأوس بيد سعد بن معاذ	اللواء أبيض والراية سوداء	الثانية	غزوة بدر الكبرى
ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص 30	لم يذكر حامل اللواء	لم يذكر اللون	الثانية	غزوة السوق

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

ابن هشام ، السيرة ، ج3 ص4-5	لم يذكر حامل اللواء	لم يذكر اللون	الثالثة	سرية غطفان (ذي أمر)
ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص35	لم يذكر حامل اللواء	لم يذكر اللون	الثالثة	سرية بجران (الفرع)
ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص28-29	حمزة بن عبد المطلب	لم يذكر اللون	الثانية	غزوة بني قينقاع
ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص39	اللواء الأعظم بيد مصعب بن عمير لواء المهاجرين مع علي بن أبي طالب ولواء الأوس مع أسيد بن الخضير ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر	اللواء أبيض	الثالثة	غزوة أحد
ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص41	علي بن أبي طالب وقيل أبو بكر	اللواء أبيض	الثالثة	غزوة حمراء الأسد
ابن هشام ، السيرة ، ج3، ص182	راية المهاجرين : أبي بكر وقيل عمار بن ياسر وراية الأنصار : مع سعد بن عبادة	الراية سوداء	السادسة	غزوة بني المصطلق
ابن هشام ، السيرة ، ج3، ص127-129	راية المهاجرين : مع زيد بن حارثة وراية الأنصار : مع سعد بن عبادة	اللواء أبيض	الخامسة	غزوة الأحزاب
ابن هشام ، السيرة ، ج3، ص175	بيد سعد بن معاذ وقيل المقداد بن عمرو	الراية بيضاء	الخامسة	غزوة ذي قرد الغابة
ابن سعد ، الطبقات ، ج2،	اللواء مع علي بن أبي طالب	اللواء أبيض	السابعة	فتح خيبر

ص 106	والرايات بيد الحجاب بن منذر وسعد بن عبادة وأبي بكر الصديق	والراية سوداء		
ابن سعد ، الطبقات ، ج2 ، 120	لم يذكر حامل اللواء	لم يذكر اللون	السابعة للهجرة	سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بن وجبار
ابن هشام ، السيرة ، ج3، ص 231	اللواء مع سعد بن عبادة والرايات بيد الحجاب بن منذر وعبادة بن بشر وسهل بن حنيف	لم يذكر اللون	السابعة	غزوة وادي القرى
ابن هشام ، السيرة ، ج3، ص 228	لم يذكر حامل اللواء	لم يذكر اللون	السابعة	سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى فدك
ابن هشام ، السيرة ، ج4 ، ص 23-22	اللواء مع سعد بن عبادة ثم ابنه قيس والرايات مع علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص	اللواء أبيض	الثامنة	فتح مكة
ابن سعد ، الطبقات ، ج2 ، ص 152	اللواء بيد علي بن أبي طالب والراية مع سعد بن أبي وقاص وراية مع عمر بن الخطاب	لم يذكر اللون	الثامنة	غزوة حنين

ابن سعد ، الطبقات ، ج 2 ، ص 152	لزید بن حارثة ثم جعفر الطيار ثم عبدالله بن رواحه ثم خالد بن الوليد	اللواء أبيض	الثامنة	غزوة مؤتة
ابن سعد ، الطبقات ، ج 2 ، ص 131	الراية مع عمرو بن العاص واللواء بيد أبي عبیده بن الجراح	اللواء أبيض والراية سوداء	الثامنة	سرية ذات السلاسل
ابن هشام ، السيرة ، ج 3 ، ص 212	علي بن أبي طالب	لم يذكر اللون	العاشرة للهمجرة	سرية علي بن أبي طالب
ابن هشام ، السيرة ج 3 ، ص 118	اللواء مع الزبير بن العوام والرايات مع أسيد بن خضير للأوس ، وراية الخزرج مع أبي دجانة وقيل الحباب بن المنذر	لم يذكر اللون	التاسعة	غزوة تبوك

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

ابن هشام ، السيرة ج3، ص212	بريدة بن الحصيب الاسمي	لم يذكر اللون	الحادية عشر	غزوة أسامة بن زيد
-------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	-------------------

ابن الأثير ، الكامل ، ج5، ص443	يامنصور لا طاعة للمأمون	202هـ	استيلاء إبراهيم بن المهدي على قصر ابن هيرة
-----------------------------------	----------------------------	-------	--

3، ص 293			
الواقدي ، المغازي ، ج 4 ، ص 442 ،	أحد أحد	هـ8	غزوة حنين
الطبري ، تاريخ ، ج 2، ص 281	يا محمداه	هـ11	معركة المسلمين ضد مسيلمة الكذاب
ابن كثير ، البداية ، ج 6، ص 324	يا محمداه	هـ11	معركة المسلمين ضد ردة أهل البحرين
ابن سعد ، الطبقات ، ج 2، ص 191	يا منصور أمت	هـ11	بعث جيش أسامة بن زيد
ابن الأثير ، الكامل ، ج 3، ص 313	يا منصور أمت	هـ60	دعوة أهل الكوفة للحسين لمبايعته
ابن كثير ، البداية ، ج 11، ص 222	يا محمد	هـ77	فتح سمرقند
اليافعي ، عبدالله بن أسعد (ت 768هـ): مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ، بيروت :مؤسسة الرسالة ، 1405هـ) ، ج 1، ص 170	بادبارات	هـ83	وقعة دير الجماجم
الطبري ، تاريخ ، ج 4،	حم لا ينصرون	هـ128	شعار الأمويين ضد الثائر

الملحق رقم (2) : جدول بالشعارات في من عصر الرسول عليه السلام إلى العصر العباسي

المصدر	الشعار	السنة	الحادثة
ابن سعد ، الطبقات ، ج 1 ، ص 296	يا عشرة	8هـ	وقد عبس
ابن سعد ، الطبقات ، ج 1 ، ص 338	يا مبروراً	8هـ	وقد الأزد
ابن سعد ، الطبقات ، ج 1 ، ص 87	أمت أمت	6هـ	سرية زيد بن حارثة بني سليم
ابن سعد ، الطبقات ، ج 2 ، ص 106	يا منصور أمت	6هـ	صلح الحديبية
ابن سعد ، الطبقات ، ج 2 ، ص 125	أمت أمت	7هـ	سرية غالب بن عبدالله
ابن سعد ، الطبقات ، ج 2 ، ص 14	شعار المهاجرين (يا بني عبدالرحمن) وشعار الخزرج (يا بني عبدالله) وشعار الأوس (يا بني عبيد الله) وشعار المسلمون عامة يا منصور	2هـ	غزوة بدر الكبرى

